

ISLOM MOLIYASINING IQTISODIY AHAMIYATI VA MOHIYATI

Davlatova Sitorabonu Uyg'un qizi

Toshkent Kimyo xalqaro universiteti katta o'qituvchisi

s.davlatova@kiut.uz

Annotatsiya. Mazkur tezisda islom moliyasining iqtisodiy mohiyati va uning zamonaviy iqtisodiyotdagi ahamiyati tahlil qilinadi. Islom moliyasi tizimi foizsiz moliyalashtirish tamoyillariga asoslanib, adolat, shaffoflik va risklarni taqsimlash kabi prinsiplarni o'z ichiga oladi. Tadqiqotda islom moliyasining iqtisodiy barqarorlikni ta'minlashdagi roli ko'rib chiqiladi. Shuningdek, islom moliyasining barqaror rivojlanish va ijtimoiy adolatni ta'minlashdagi hissasi yoritiladi.

Kalit so'zlar: islom moliyasi, foizsiz bank tizimi, iqtisodiy barqarorlik, risklarni taqsimlash, shariat tamoyillari, ijtimoiy adolat, moliyaviy tizim.

KIRISH. Islom moliyasi ilk bor o'rta asrlarda savdo va tadbirkorlik faoliyatini rivojlantirishda keng qo'llanilgan. Islom savdogarlari Ispaniya, O'rta yer dengizi va Boltiqbo'yi mamlakatlarida xalqaro savdo operatsiyalarida muhim vositachilar sifatida tan olingan. Ularning moliyaviy tajribalari keyinchalik Yevropa moliya tizimlarining shakllanishiga ham ta'sir ko'rsatgan. Islomiy moliya - bu shariatga (islom huquqiga) muvofiq tarzda olib boriladigan moliyaviy faoliyatlar majmuasidir. U an'anaviy moliyadan farqli ravishda axloqiy me'yorlarga, aktivlar bilan ta'minlangan operatsiyalarga va risklarni adolatli taqsimlash tamoyiliga asoslanadi.

So‘nggi o‘n yilliklarda islomiy moliya jadal sur’atlar bilan rivojlanib, mahalliy diniy institutdan global moliya tizimining muhim tarkibiy qismiga aylandi. S&P Global Ratings ma’lumotlariga ko‘ra, 2024-yilga kelib islomiy moliya aktivlari hajmi 5,9 trillion AQSh dollaridan oshgan, va 2029-yilga borib 9,7 trillion dollarga yetishi kutilmoqda (1-rasm). Bu o‘shish nafaqat 1,8 milliard musulmon aholining ehtiyojlarini, balki barqaror va axloqiy moliyaviy yechimlarni izlayotgan xalqaro investorlarning talabini ham aks ettiradi.

1-rasm. Islom moliyasi aktivlarining o‘shishi¹

Quyidagi jadval ma’lumotlariga ko‘ra, islomiy moliya aktivlari asosan Yaqin Sharq va Janubiy-Sharqiy Osiyo davlatlarida jamlangan bo‘lib, bu borada Eron 2 249 mlrd AQSh dollari bilan mutlaq yetakchi hisoblanadi. Undan keyingi o‘rinda 1 316 mlrd dollar bilan Saudiya Arabistoni turibdi, bu ikki davlat global islomiy moliya bozorining katta qismini egallaydi. Malayziya (761 mlrd. dollar) va BAA (460 mlrd. dollar) nisbatan kichikroq bo‘lsa-da, rivojlangan institutsional tizim va innovatsion yondashuvlari bilan ajralib turadi. Quvayt, Qatar, Indoneziya va Bahrayn kabi davlatlar o‘rta darajadagi bozorlar hisoblanib, ayrimlarida jon boshiga to‘g‘ri keladigan aktivlar yuqori, boshqalarida esa o‘shish salohiyati katta. Turkiya va Pokistonda islomiy moliya aktivlari hajmi nisbatan past bo‘lsa-da, so‘nggi yillarda ularni kengaytirish yo‘nalishida ijobiy tendensiyalar kuzatilmoqda.

¹ Islamic Finance Development Report 2025, (LSEG & ICD, 2025). [ICD – LSEG Islamic Finance Development Report 2025](#).

2-rasm. Isom moliyasi aktivlari yuqori bo'lgan mamlakatlar²

Islomiy moliyaning iqtisodiy ahamiyatini aniqlash jarayonida turli omillarni har tomonlama o'rganish muhim hisoblanadi. Mazkur omillar islomiy moliya tizimining iqtisodiy rivojlanishga qo'shayotgan hissasi, moliyaviy barqarorlikni ta'minlashdagi roli hamda investitsiya va jamg'armalarni samarali taqsimlashdagi o'rnini chuqur tahlil qilish imkonini beradi. Quyida islomiy moliyaning iqtisodiy ahamiyatini belgilovchi asosiy omillar ko'rib chiqiladi:

² Islamic Finance Development Report 2025, (LSEG & ICD, 2025). [ICD – LSEG Islamic Finance Development Report 2025](#).

3-rasm. Islom moliyasining iqtisodiy ahamiyati³

Barqarorlik - spekulativ faoliyat va haddan tashqari qarzlanishdan qochish orqali moliyaviy inqirozlarga nisbatan barqarorlikni ta'minlaydi.

O'sish salohiyati - an'anaviy bank xizmatlaridan foydalanmayotgan musulmon aholining mavjudligi islom banklariga keng rivojlanish imkonini yaratadi.

Haqiqiy iqtisodiyotga yo'naltirilganlik - islomiy moliya faqat real aktivlarga asoslangan bo'lib, ishlab chiqarish va savdo faoliyatini rag'batlantiradi.

Axloqiy investitsiyalar - jamiyatga zarar yetkazuvchi sohalar (qimor, alkogol, foizli qarz, giyohvandlik va boshqalar)dan chetlashadi.

Moliyaviy vositalarning xilma-xilligi - sheriklik (mushoraka), foyda taqsimoti (mudoraba), savdo asosidagi (murobaha), lizing (ijara) kabi modellar orqali moslashuvchan yechimlar taklif etadi.

Strukturaviy moslik - aktivlar bilan ta'minlangan va risklarni taqsimlaydigan tuzilmalar korporativ va xalqaro moliyada barqaror yechim beradi.

Keng qamrov - 2024- yil holatiga ko'ra, 98 mamlakatda islomiy moliya institutlari faoliyat yuritmoqda; ular orasida Osiyo, Yaqin Sharq, Afrika hamda Yevropa davlatlari mavjud⁴.

Iqtisodiy adabiyotlarda Islom banklarining an'anaviy banklardan farqli jihatlari turli olimlar tomonidan o'rganilgan va turlicha ta'riflangan. Masalan, Islom bank tizimlari qat'iy islom shariati qonunlari bilan, an'anaviy bank tizimlari esa dunyoviy qonunlar bilan boshqariladi.⁵ Zamonaviy bank dunyosida islomiy va an'anaviy bank tizimlari qanchalik samarali ekanligini tahlil qilish tobora muhim ahamiyat kasb etmoqda. Bundan farqli o'laroq, an'anaviy bank tizimi o'z faoliyatining muhim qismi sifatida foyda olish va foizlarni undirishga ko'proq e'tibor qaratadi.⁶

³ Muallif ishlanmasi

⁴ *Islamic Finance Development Report 2025*, (LSEG & ICD, 2025).[ICD - LSEG Islamic Finance Development Report 2025](#)

⁵ Izzeldin, M., Johnes, J., Ongena, S., Pappas, V., & Tsionas, M. (2021). Efficiency convergence in Islamic and conventional banks. *Journal of International Financial Markets, Institutions and Money*.

⁶ Safiullah, M. 2021a. Financial stability efficiency of Islamic and conventional banks. *Pacific Basin Finance Journal*.

XULOSA. Islom moliyasi zamonaviy iqtisodiyotda muhim o‘rin tutuvchi moliyaviy tizimlardan biri hisoblanadi. U foizsiz moliyalashtirish, adolat, shaffoflik va risklarni taqsimlash tamoyillariga asoslanib, iqtisodiy barqarorlikni ta‘minlashga xizmat qiladi. Islom moliyasi nafaqat moliyaviy tizimni diversifikatsiya qiladi, balki ijtimoiy tenglikni ta‘minlash va barqaror iqtisodiy o‘shishga erishishda muhim rol o‘ynaydi. Shu sababli, uning ahamiyati global miqyosda tobora ortib bormoqda.

Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yxati:

1. ICD & LSEG. (2025). Islamic Finance Development Report 2025. Islamic Corporation for the Development of the Private Sector (ICD) & London Stock Exchange Group (LSEG).
2. Izzeldin, M., Johnes, J., Ongena, S., Pappas, V., & Tsionas, M. (2021). Efficiency convergence in Islamic and conventional banks. *Journal of International Financial Markets, Institutions and Money*.
3. Safiullah, M. (2021). Financial stability efficiency of Islamic and conventional banks. *Pacific-Basin Finance Journal*.